

CHIESA, REALISMO SOCIO-POLITICO ED APERTURE ECONOMICHE NELLE *RES NOVAE* DEI SECOLI XI-XIII¹

1. Una cristianità al bivio tra fascino spirituale del pauperismo assoluto ed esigenze temporali della *libertas ecclesiae*

All'indomani del fatidico anno Mille, che con la sua propaganda apocalittica aveva raffreddato i motori d'impresa, la vita della Chiesa riprende in un clima, che sollecita fortemente l'aggiornamento delle posizioni in materia socio-politica ed economica. Cresce ora l'esigenza di sussidiare intellettualmente gli sforzi di quel partito monastico europeo, che, su un'onda spirituale lanciata a più ampio raggio rispetto al monopolio cluniacense consolidato nei registri di "una storiografia poco attenta"², lavorava dall'inizio del X secolo per affrancare la Chiesa dal giogo perverso della mondanità feudale, in cui l'intreccio tra *sacerdotium e regnum*, normalizzatosi intorno a continui conflitti d'interesse, andava abbassando a largo spettro la qualità etica del clero precipitandolo non di rado nella simonia e nel nicolaismo, mentre la missione caritativa delle strutture territoriali naufragava spesso all'ombra di diocesi, parrocchie ed abbazie complici o comunque latitanti dinanzi al divario sociale tra sfarzosi signorotti e masse rurali vilipese finanche nella loro intima dignità da prassi aberranti quali, ad esempio, il famigerato *jus primae noctis*.

A fronte delle colossali ingiustizie, una voglia contagiosa di *renovatio* rilancia nostalgicamente lo spirito evangelico iconizzato nella comunione primitiva di *At 4, 32*, accompagnando così le grandi manifestazioni, che s'incarnano all'interno della Chiesa occidentale nei processi lievitati dalla Riforma gregoriana allo sviluppo degli Ordini Mendicanti con l'augurio di una palingenesi ecclesiastica, laddove "all'ideale della *fuga mundi* era venuto sostituendosi quello della lotta (*de bello Christi*): la perfezione andava cercata non più solamente nel monastero, in un ideale di fuga dalle pompe e dai tumulti del secolo, ma era nel secolo stesso che occorreva combattere la battaglia, a servizio di un nuovo ideale, strenuo e grandioso, che mirava non più a

¹ Il presente articolo rivisita ed integra, con note bibliografiche, alcune parti del mio intervento "Ricchezza e povertà nella dottrina economica dei teologi medievali" al Seminario di studio *Cultura, tradizione, giochi e tornei nel Medioevo*, tenutosi ad Esperia (FR), il 29 ottobre 2010, a cura dell'«Osservatorio Permanente per la Famiglia» diretto da M.G. De Santis (Università di Cassino – Dipartimento di Scienze Motorie e della Salute).

² P. GOLINELLI, 'Introduzione', in J. HOWE, *Riforma della Chiesa e trasformazioni sociali nell'Italia dell'XI secolo*, Sora 2007, xvi.

fuggire il mondo, ma a cristianizzarlo”³. Al tempo stesso, però, la Chiesa era chiamata a contenere le proposte centrifughe dei movimenti ereticali, che le attribuivano l’incapacità di autorinnovarsi, ritenendola preda di un cancro demoniaco, che l’avvinchiava alle metastasi della ricchezza sfrenata, quasi l’Istituzione stessa avesse scelto *Mammona*, il dio denaro, al posto del vero Dio, nato nudo e povero nella Grotta di Betlemme, morto nudo e povero sulla Croce del Golgota.

Con queste premesse, varie esperienze settarie, vuoi dalla matrice regionale come la Pataria lombarda, vuoi dalle proporzioni internazionali come i Catari, vuoi frutto di predicatori passeggeri come Arnaldo da Brescia († 1155), vuoi eco di voci storicamente incessanti come Valdo di Lione († 1217), gareggiano nel proporre nuove istanze, che, attraverso una ragnatela dottrinale dalle più spaiate articolazioni nient’affatto sfatabili come una generale reazione anti-gregoriana più che “una cosciente volontà di staccarsi dal corpo ecclesiale negandone o i presupposti o le principali verità”⁴, chiedono, in parole spicciole, proprio l’affrancamento dalla Gerarchia, strumento dell’Anticristo, non idonea a dare sacramenti ritenuti salvifici *ex opere operantis*. In simmetria, avanza un arsenale ideologico diffidente della ricchezza *sic et simpliciter* quale inevitabile fonte di peccato, ovvero deplorabile in se stessa a prescindere dalla sua fruizione, che, peraltro, nulla di buono lascia sperare dentro gli schemi di una dilagante antropologia pessimista sempre più determinata ad abbattere la capacità positiva del libero arbitrio, per rimettersi senza presunzioni etiche alla grazia divina, arrendendosi alla predestinazione. Nella lievitazione della critica, al di là di spinte economiche lette in partitura tra le istanze classiste del mondo contadino e gli aneliti delle nuove professioni “che lottavano per le libertà comunali contro il potere cittadino del signore ecclesiastico, cioè contro il vescovo”,⁵ “il problema della povertà si presentò non solo e non tanto come precetto individuale, ma come l’ideale ispiratore della Chiesa nella sua totalità tesa nel recupero della sua originaria missione”⁶. Sicché, il voto del singolo monaco non bastava più per lavare coscienze indulgenti sui privilegi globali di una Chiesa, che, invece, avrebbe dovuto privarsi

³ F. ACCROCCA, ‘La riforma della Chiesa e le origini degli Ordini mendicanti sotto Innocenzo III’, in *Papa Innocenzo III (1198-1216). Un figlio della nostra Diocesi al vertice della Chiesa*, Giornate di studio, Velletri 28-29 ottobre 1998, cur. F. Cipollini, (=San Germano. Collana di storia e cultura religiosa medievale, 2), Venafro 1999, 30.

⁴ P. BREZZI, *La civiltà del Medioevo europeo*, III, Roma 1978, 227.

⁵ C. VIOLANTE, ‘Eresie urbane e eresie rurali in Italia dall’XI al XIII secolo’, in *L’eresia medievale*, cur. O. Capitani, Bologna 1971, 157.

⁶ V. ALONZO, *Aspetti dottrinali ed implicazioni pedagogiche nell’insegnamento di Arnaldo da Brescia*, Cassino 2008, 42.

d'ogni bene tutta intera, *caput, membra ac institutiones*, per rifulgere nella testimonianza cristiana.

D'altro canto, è pur vero che il fascino pauperista, senza somatizzarsi *tout court* in militanze antagoniste, trovava cittadinanza anche tra nutriti circoli, che non esasperavano il dissenso fino al rifiuto drastico della Gerarchia, certi, *iuxta traditionem*, che Papi e Vescovi, al di là dei peccati personali, fossero pur sempre i successori di Pietro e degli Apostoli. Di sicuro, occorre cambiare lo stile di vita per renderli più credibili e degni del loro ruolo. Perciò, bisognava che intanto i sacerdoti scendessero dalle proprie sicurezze abbracciando più sobri costumi di tipo monastico: e ciò spiega l'ampio successo dei chierici regolari, tanto che "per un certo periodo sembrò addirittura che il movimento dovesse abbracciare l'intero clero"⁷. Per il resto, non era poi così scarso il sentimento diffuso perché diocesi e parrocchie, come pure le abbazie, si liberassero *in solidum* d'ogni possesso.

L'anelito della rinuncia assoluta è, all'epoca, tale e tanto che carezza persino la mente di un Papa, Pasquale II († 1118), il quale, nel 1111, per liberare il vaglio delle cariche ecclesiastiche dalla manipolazione dell'investitura civile e lasciarlo completamente al filtro genuino dell'autorità spirituale, siglava con l'imperatore Enrico V († 1125) il celebre trattato di Ponte Mammolo, ponendo di fatto sotto il potere laico tutta l'amministrazione della Chiesa, convinto, appunto, che il distacco da ogni risorsa materiale avrebbe significato per diocesi, parrocchie ed abbazie la libertà di vivere in modo pienamente conforme al Vangelo, senza cedere alle lusinghe degli agi e del lusso. I limiti di questa visione altamente utopica, e sostanzialmente lesiva per la stessa *libertas ecclesiae*, vengono immediatamente colti da Bruno di Segni († 1123), allora al vertice del cenobio cassinese, inducendolo, "anche a costo di conseguenze dolorose come la destituzione da abate"⁸, ad esternare la propria obiezione di coscienza nei confronti di una scelta papale, che, spogliando totalmente l'Istituzione religiosa, l'avrebbe esposta, per sopravvivere, all'accattonaggio quotidiano verso i potenti, e dunque alla prospettiva di ricevere l'elemosina come tangente in cambio del servilismo politico più bieco. Altresì, va, aggiunto che il sentiero intrapreso da Pasquale II avrebbe condotto ad un licenziamento della dottrina temporalista, che da qualche tempo (seconda metà dell'VIII secolo – prima metà del IX) il flusso propagandistico del *Constitutum Constantini*, al di là d'un utilizzo romano del documento

⁷ A. FRANZEN, *Breve storia della Chiesa*, Brescia 2002, 180-181.

⁸ D. VITALI, 'Gli scritti di Bruno di Segni: aspetti dogmatici', in *Bruno di Segni (+ 1123) e la Chiesa del suo tempo*, Giornate di studio, Segni 2-5 novembre 1999, cur. F. Cipollini, (= San Germano. Collana di storia e cultura religiosa medievale, 4), Venafro 2001, 63.

avvenuto “raramente e con estrema cautela”⁹ fino a Gregorio IX († 1241), s’affannava ad accreditare come inalienabile tradizione canonica, per legittimare il Papa nel possesso di uno spazio territoriale autonomo, onde permettergli l’esercizio di una *missio ad omnes gentes* ecumenicamente *super partes*, laddove, senza autosufficienza politico-governativa, egli sarebbe stato suddito di qualcun altro, e dunque in una condizione subalterna a rischio di pericolose richieste d’obbedienza. Ciò spiega il tempestivo accantonamento della virata pontificia confluita nel trattato di Ponte Mammolo e la correzione di rotta, che nel 1122 porterà il Papato, sotto Callisto II († 1124), a concludere il più conveniente trattato di Worms, in cui, pur riconoscendo “una presenza non secondaria del re o dei suoi rappresentanti nelle elezioni vescovili”, si garantiva comunque “che le procedure avvenissero nel rispetto dei canoni” e, pur “ribadendo i legami temporali degli eletti nei confronti del re”, si faceva però prevalere “la consacrazione religiosa rispetto alle «regalie»”¹⁰.

Contestualmente l’illusione del pauperismo radicale, a cui tutta la cristianità avrebbe dovuto conformarsi, cozzava ampiamente con le nuove spinte economiche di una società allora proiettata verso lo sviluppo delle attività commerciali e mercantili, che creavano nuove tassonomie su temi come il profitto, l’interesse e il prestito. Anche il modello urbano, sempre più identitario nella sua fisionomia comunale, si ridisegnava ormai chiaramente dopo il Mille intorno ad assetti sociali includenti le premesse per la futura formazione dei ceti borghesi e dei movimenti bancari, allorché il mercato, uno con altre ragioni d’indole politica e militare, richiamava “entro le mura delle città molti possessori della campagna circostante e dando loro una maggiore autonomia economica, sottraendoli alla dipendenza della corte padronale”¹¹.

Insomma, appariva sullo scenario una serie di *res novae*, a cui la Chiesa era tenuta a rispondere in modo equilibrato. Da un lato, il *Corpus Christi* non doveva cedere alle seduzioni opulente dell’incipiente mondo finanziario, mischiandosi nel giro degli utili e spostando semplicemente la voracità dal controllo dei latifondi alla speculazione sugli affari, bensì era tenuto a recuperare il volto evangelico offuscato dalle posizioni di rendita nel vecchio feudalesimo. Dall’altro lato, il *Populus Dei* veniva sollecitato a battere un percorso culturale temperante le derive integraliste di un pauperismo estremo, che, al di là di ottimi sogni, finiva per dare ansa ad un fanatismo reazionario, allergico a commercio e mercato, cieco dinanzi ad un’economia alla volta

⁹ T. CANELLA, *Gli Actus Silvestri. Genesi di una leggenda su Costantino imperatore*, (= Uomini e mondi medievali, 7), Spoleto 2006, 23.

¹⁰ G.G. MERLO, ‘Il cristianesimo medievale in Occidente’, in *Cristianesimo*, cur. G. Filoramo, (= Biblioteca Universale Laterza, 521), Roma-Bari 2002, 125.

¹¹ G. LUZZATO, *Breve storia economica dell’Italia medievale*, Torino 1966, 94.

della modernità, con l'indice puntato contro ogni logica di profitto, quando non giungeva addirittura a ricusare il sistema stesso della monetazione o l'impegno lavorativo quali emblema e motore della ricchezza, per scivolare in un delirio polemico con la mentalità benedettina, laddove questa, sulla scia della più squisita asceti paleocristiana¹², contemplava sia il valore spirituale del lavoro (*Regula*, XLVIII) che la possibilità di vendere il prodotto della manifattura monastica (*Regula*, LVII).

2. La sfida ai mutamenti economici tra fedeltà alla tradizione patristica e nuove prospettive teologiche

Nell'evitare lo slittamento della Chiesa in uno dei poli oscillanti tra un crudo adattamento secolare e un illusorio progetto autoemarginante s'ingegna, appunto, una scuola economica ortodossa, che, fermentata su un larghissimo arco cronologico che si potrebbe comprendere "dal tempo di Gregorio Magno e di Isidoro di Siviglia fino a età inoltrata di Bernardo di Chiaravalle"¹³, cerca di coniugare sapientemente coerenza etica e realismo storico, tenendo viva *in primis* la tradizione patristica: del resto, "per l'intera durata dell'età di mezzo gli autori cristiani si collegarono all'età antica e ricalcarono in sostanza le orme dei Padri, ma il loro insegnamento testimonia altresì lo sforzo di elaborare un pensiero progressivamente più rispondente ai fatti, non tanto nel periodo alto, quando più lenta fu l'evoluzione della società, quanto piuttosto verso il declino del Medioevo, allorché avanza a lunghi passi una radicale trasformazione della realtà economica"¹⁴.

La *ratio* sottintende il movente teologico di sperequazioni sociali individuate tra le conseguenze nefaste del peccato originale, che compromise la comunione primordiale degli uomini. L'espulsione dall'Eden comportò l'annebbiamento di intelletto e volontà, smarrendo l'uno la consapevolezza della destinazione universale posta dal Creatore sui beni terreni concessi all'uomo in usufrutto e radicalizzando l'altra un appetito goloso della proprietà di per sé estraneo alla creatura prediletta originariamente plasmata come *imago et similitudo Dei*. Nella sedimentazione del degrado antropologico il lavoro, a cui pur Dio sollecitava ancora Abramo per valorizzare armoniosamente *hereditatem terrae* (IRENEO, *Adversus haereses*, V, 32, 2), si figurò

¹² Cfr. F.S. PERICOLI RIDOLFINI, 'Il lavoro nelle più antiche fonti monastiche (Vita di Antonio e Fonti pacomiane)', in *Spiritualità del lavoro nella catechesi dei Padri del III-IV secolo*, cur. S. Felici, Roma 1986, 141-150.

¹³ L. ORABONA, *Medioevo cristiano e pensiero economico*, Aversa 1993, 18-19.

¹⁴ *Ibidem*, 18.

in una miscela esplosiva di avidità e fatica, facendo scadere l'obiettivo a truce guadagno per la *leadership* economica sui propri simili visti non più come fratelli ma come rivali. Su questa via, Raiterio di Verona († 974), nei *Praeloquia* (IV, 23), riprendendo concettualmente un longevo adagio (GIROLAMO, *In Esaiam* X, 34), s'era sentito addirittura di poter concludere che *omnis dives aut iniquus aut iniqui heres*, perché “non vi può essere guadagno senza danno di un terzo”¹⁵.

Sic stantibus, nel recupero della parità genesiaca, dispersa dalla prevaricazione di Caino su Abele, si gioca tutto il pellegrinaggio nella storia, laddove, se, in linea alla concezione del diritto naturale relativo *per iura regum* (AGOSTINO, *Tractatus in Johannem*, VI, 26), “l'appropriazione dei beni diventa una necessità come rimedio contro contese e liti”¹⁶, il Vangelo, tuttavia, rammenta ai ricchi di essere *dispensatores* piuttosto che *possessores* (BASILIO, *Epistula*, CCXXXVI, 7), amministratori e non proprietari dei beni terreni dati loro per una funzione teleologica strumentale, che nel *De sapientia ac vera felicitate* (V) è decisamente specificata da Pier Damiani († 1072) come “acquisto dei beni eterni”¹⁷. In questa dinamica, al cui interno è Dio l'unico vero *Dominus* titolare di una padronanza assoluta, la ricchezza non è negativa in quanto tale, ma lo diventa se l'uso concreto non *largitionibus gratuitis communis ac iustus est* (CIPRIANO, *De operibus et elemosynis*, XXV) e non sa muoversi tra l'*oculatio*, che evita uno sperpero dissennato senza risolversi in cruda avarizia, e la *liberalitas*, che implica una generosità intelligente senza tingersi di scriteriata prodigalità, per garantire un sana circolazione degli averi (CLEMENTE ALESSANDRINO, *Paedagogus*, II, 3). Va da sé, soprattutto, che la ricchezza è lecita quando v'è alla fonte un giusto guadagno tratto da un onesto lavoro spiritualmente tanto utile, essendo l'*otium* il fertilizzante dei vizi (GIOVANNI CRISOSTOMO, *Acta Apostolorum homiliae*, XXXV, 3), quanto meritorio, aprendosi la proprietà privata, che ne deriva, ad una doverosa funzione sociale, veicolo di una dialettica caritativa, dove, se tutto appartiene all'Onnipotente in quanto solo l'*usurpatio ius fecit privatum* (AMBROGIO, *De officiis ministrorum*, I, 28, 132), il ricco elargisce senza la superbia di una posizione preminente, mentre il povero riceve con gratitudine priva d'ogni arrogante rivendicazione. Si vivifica, *in substantia*, quel principio coniugante il diritto di “produzione” legato alle scienze meccaniche della fabbricazione con il dovere della “ridistribuzione” iscritto nella scienza economica, che da Ugo di San Vittore († 1141) a ragione nel *Didascalicon* (II, 20) “è chiamata anche dispensativa”¹⁸, poiché postula una maturità cristiana

¹⁵ *Ibidem*, 35.

¹⁶ *Ibidem*, 69.

¹⁷ *Ibidem*, 39.

¹⁸ *Ibidem*, 43.

fondata su un autentico distacco interiore dai beni terreni e su una prospettiva teologica capace di trascendere l'assetto del mondo con la sua piramide sociale, dettando così un *modus vivendi*, al di fuori del quale non c'è felice appagamento, in quanto la brama della ricchezza alimenta l'isteria dell'insaziabile, mentre la bestemmia della povertà partorisce la disperazione del miserabile.

Nel *De consideratione* (II, 6), indirizzato al papa Eugenio III († 1153), Bernardo di Chiaravalle¹⁹ († 1153), la cui vita è una denuncia instancabile contro chi, come l'arcidiacono Stefano di Garlande († 1150), accumula congiuntamente in nome di Mammona poteri civili e religiosi sì "da non sembrare inferiore"²⁰ né ai vescovi né ai generali di tutta la Francia, rimarca come il ruolo di ciascuno nella *societas christiana* risponda ad una vocazione personale precisa ed inconfusa da vivere amorevolmente in un'economia della Provvidenza, dove le diversità traducono una corale pluralità. Riportando ad una complementare chiave ecclesiologica "tutta una serie di antitesi tra l'umile condizione del monaco cistercense e il sommo onore a cui adesso è chiamato Eugenio"²¹, egli ribadisce che la ricchezza non è intrinsecamente malvagia, dato che persino al Papa è dato fruirne, sebbene *pro tempore* mai *pro libitu*. Il giudizio, infatti, resta subordinato all'uso dei beni, che investe sia una consapevole e serena gestione transitoria di cose non nostre sia la bontà degli obiettivi che si perseguono. Di sicuro, la ricchezza, tanto più è florida, tanto più è a rischio di peccato, che può evolvere in un triplice stadio di gravità: a) *illicitus*, lo stesso "abuso" che parte dall'indifferenza per la condizione dei poveri; b) *cupiditas*, la "preoccupazione" che carica la voglia patologica dell'accumulo; c) *negotium*, la "speculazione" che spinge l'accumulo fino a passare impietosamente sullo sfruttamento del prossimo. Quanto ai diseredati, se certamente si collocano nell'opzione preferenziale di Dio, essi, a loro volta, non godono di uno statuto automaticamente e preventivamente beatifico, poiché la povertà non è valore scontato ma è meritoria solo se accolta come risposta sincera ad un piano divino, che, alienandoci dalle seduzioni dell'abbondanza materiale, ci rende davvero liberi nel cristiano servizio, fino a farci diventare modello elettivo, quando il disagio si sceglie intenzionalmente, abiurando una precedente condizione privilegiata. In tal caso, la Povertà, segno di piena conformità al Verbo spogliatosi della sua celeste regalità *propter nos homines et propter nostram salutem*, si sublima nel voto specifico della vita monastica, tramite cui si annuncia la tensione escatologica della Chiesa, pellegrina verso Dio, unica nostra vera eterna Ricchezza,

¹⁹ *Ibidem*, 44-48.

²⁰ A. DI BELLO, «Rapporti tra potere religioso e potere secolare nell'operato e negli scritti di Bernardo di Clairveaux», in *Rivista Cistercense* 9 (1994) 108.

²¹ C. TURRINI, «San Bernardo e l'allegoria delle due spade», in *Rivista Cistercense* 1 (1984) 37.

laddove nella storia “non esiste uno *jus apostolico* che giustifichi il possesso della ricchezza. Anzi, l’«apostolicità» è contraria ad essa: gli apostoli furono poveri, come lo fu il loro Maestro”²². Per cui, il Cistercense (*In adventu*, 4), fermo restando il rispetto per la *vis* oblativa di ciascuno in una vigna del Signore dal mistico regime di lavoratori in unità e distinzione, può comunque approdare all’invito generale: “*Imitemus, quoad possumus, eum qui sic dilexit pauperitatem*”.

Francesco d’Assisi († 1226), mentre rivoluziona, sia pur con non troppa sorte *post mortem*, la vita religiosa incarnando in “alternanza” la tradizionale “alternativa” tra attività (*città*) e contemplazione (*eremo*)²³, calcherà a tutto campo il motivo della *imitatio Christi*, promuovendo la scelta pauperistica da voto individuale a voto associativo. *Sine proprio et commune* chiederà il Poverello umbro ai suoi figli spirituali, ma lo farà in un’ottica completamente diversa dal cantiere generalista ed impositivo dei movimenti ereticali. La sua, infatti, è una scelta particolare all’interno di una Chiesa in cui ciascuno ha un ruolo nella varietà dei carismi, laddove cioè clero e laicato per la loro missione nel mondo non sono obbligati al voto di povertà, distinguendosi così dai religiosi, tra i quali i Frati compiono, volontariamente e senza pretese estensive all’intero movimento monastico, un ulteriore passo perfettivo, vivendo, appunto, non solo come singoli ma come intera famiglia il pauperismo. In questa prospettiva teologica, in cui ricchezza e povertà da potenziali mine per una lotta di classe maturano invece in sinfonico compendio per edificare nella pluralità delle vocazioni la *societas christiana*, la Regola francescana otterrà nel 1209-1210 l’approvazione di quello stesso Innocenzo III († 1216), il quale, con altrettanto coraggio, una decina d’anni prima, poco dopo la sua elezione, aveva elevato agli onori dell’altare un mercante, Omobono di Cremona († 1097)²⁴, generando scandalo non solo tra gli eretici, ma anche tra il clero cattolico più tradizionalista.

In effetti, una stagionata mentalità raccolta nel 1140 dal *Decretum Gratiani* (IX) confinava su antiche note pseudo-crisostomiche (*Opus imperfectum in Mattheum*)²⁵ la mercatura tra le professioni non proprio encomiabili (*homo mercator vix aut numquam potest Deo placere*) giacché contaminata da una commercializzazione implicante un capitale di riferimento ed uno scopo lucrativo, nella cui morsa diventa arduo, se non impossibile, rispondere al dovere solidaristico di partecipare gli utili ai meno

²² F.R. ALIMONTI, «Gli apostoli nelle opere di san Bernardo di Clairvaux», in *Rivista Cistercense* 9 (1992) 65.

²³ Cfr. F. ACCROCCA, «Dall’alternanza all’alternativa. Eremo e città nel primo secolo dell’Ordine francescano: una rivisitazione agiografica attraverso gli scritti di Francesco e le fonti agiografiche», in *Via Spiritus* 9 (2002) 7-60.

²⁴ Cfr. A. CATTABIANI, *Santi d’Italia*, Milano 1993, 750-752.

²⁵ Cfr. A. SOSSI, *Medioevo valdese. 1173-1315*, Trento 2010, 69, nota 138.

abbienti. Tanto più il mercante era visto con sospetto, suscitando il suo facile maneggio di denaro richieste di prestito con forte fastidio di un'età ancora immatura nel distinguere bene l'*interesse* dall'*usura*, dal momento che qualsiasi richiesta additiva al rientro del prestito, anche la più blanda, era generalmente ritenuta ignominiosa speculazione economica, e dunque peccato, salvo alcune voci (Pietro Comestore, Guglielmo di Auxerre, Alessandro di Hales), che ammettevano impietose deroghe “nei confronti degli stranieri, degli infedeli e dei nemici di guerra”²⁶. Del resto, le idee circolanti, rinvigorite dallo scudiscio ecumenico antifeneratizio usato nei Concili Lateranensi del XII secolo contro una pratica tanto diffusa, erano avallate da un blasonato *placet* intellettuale, che raccoglieva la dottrina di Aristotele (*Etica nicomachea*, IV, 1, 37) sulla sterilità del denaro (*nummus non parit nummum*), che, se partorisce altro denaro per impinguare chi lo presta, lo fa in una condizione etica assimilabile al meretricio: un principio, peraltro, con largo credito anche oltre i cultori dichiarati dello Stagirita, come dimostra Bonaventura da Bagnorea († 1274), il Rifondatore Franciscano d'orientamento platonico-agostiniano, punto d'approdo medievale alla più nitida riflessione spirituale sul rapporto tra proprietà ed uso (*Apologia pauperum*, IX, 5-19), per il quale, se possedere i beni non è condizione né svantaggiosa per il cattivo uso che può scaturirne né vantaggiosa per il possibile esercizio di virtù attraverso il buon uso, giammai è consentito a quel possesso di realizzarsi tramite l'usura, ovvero con l'*usus aeris*, come è giusto chiamare ogni pagamento del prestito preteso attraverso restituzioni maggiorate, giacché il minimo aumento imposto da chi eroga, configurandosi come un vendere l'uso del denaro, “significa quasi vendere il tempo”²⁷, come a dire l'aria fritta.

Comunque sia, indicando con una canonizzazione la sua apertura di credito al mondo mercantile (*Quia pietas*, 12 gennaio 1199), Innocenzo III, il Romano Pontefice così centralista da consacrare la formula della *plenitudo potestatis* nel segno della più chiara affermazione “che il vescovo riceve il proprio potere di governo dal papa”²⁸ ma anche così carismatico da far breccia nel dissenso attraverso il recupero ecclesiale di “alcuni grandi movimenti pauperistici, come quelli capeggiati da Durando di Huesca e Bernardo Prim, o l'altro degli umiliati”²⁹, calendarizzava un'irreversibile pista d'indagine per la ricerca teologica, benedicendo per l'avvenire un orizzonte econo-

²⁶ O BAZZICHI, *Dall'usura al giusto profitto. L'etica economica della scuola francescana*, (Polis & Oikonomia, 8), Cantalupa 2008, 34.

²⁷ ORABONA, *Medioevo cristiano*, 70.

²⁸ A. RECCHIA, *L'uso della formula plenitudo potestatis da Leone Magno ad Ugucione di Pisa*, Roma 1999, 175.

²⁹ R. MANSELLI, *Il secolo XII: religione popolare ed eresia*, Roma 1983, 23.

mico più dinamico ed attuale. Già Tommaso d'Aquino († 1274), la cui letteratura offre ampi spazi alla lezione economica³⁰, prospetta nel complesso un quadro più avanzato: “argomenti quali la dottrina sul lavoro, il valore e la teoria del giusto prezzo di mercato, i rapporti di lavoro dipendente e il giusto salario, i compensi professionali, i valori di uso e di scambio, il commercio e la sua liceità, la congiuntura economica, l'avarizia e la prodigalità, in relazione ai principi della giustizia e alle sperequazioni economiche, costituiscono l'ampio e ben ordinato ventaglio delle tematiche sistematiche”³¹. È vero che egli resta ancorato ad un concetto d'usura piuttosto conservatore, essendo la remunerazione del prestito sempre condannata, quantunque siano consentiti gesti spontanei scaturiti dalla gratitudine del debitore o rimborsi dovuti alle perdite del creditore per mancanza di liquidi nel corso dell'operazione (*Summa Theologiae*, II, II, 78, 2). Nessun tornaconto, che sacrifica la generosità ad un reddito inquinato dal vizio dell'avarizia, è infatti possibile per chi concede l'accensione di un mutuo, fosse anche senza addizioni contabili ma “al solo scopo di procacciarsi clienti nella propria bottega. Eppure l'autore della *Summa* si mostra per altro verso più vicino alla concezione moderna quando sembra affidare alla moneta il valore di scambio, in ciò allontanandosi da Aristotele, che ne aveva sottolineato un valore dipendente dalle leggi”³². Del pari, se è vero che il profitto è lecito solo quando non prospera in alcun modo sul prestito, davvero lungimirante è la visione liberale d'una proprietà privata chiaramente consentita (*Summa Theologiae*, II, II, 66, 2.7), il cui contenimento s'affida alla coscienza d'un singolo votato negli affari a procacciarsi il necessario e non il superfluo, alfiere solidale di una giustizia come equilibratrice dei rapporti umani ancorché testimone di carità in quanto battezzato. In definitiva, non troviamo ancora definito *apertis verbis* il concetto di “legittimo interesse”, ma, al di là delle dispute successive che sarebbero sorte in questa materia tra gli esegeti del Sommo Domenicano³³, c'era ormai la giusta atmosfera culturale destinata a concludere, ferme la secca scomunica di imposte selvagge e la costante incitazione delle coscienze alla temperanza, la liceità delle richieste additive, in quanto il prestito comporta per il prestatore tre disagi di fondo, che è equo compensare preventivamente: a) *damnum emergens*, il danno che deriva dal non poter disporre della somma prestata; b) *lucrum cessans*,

³⁰ Per lo studio approfondito della complessa materia è oggi un superlativo punto di riferimento il monumentale lavoro di S. SANGALLI, *Il lessico settoriale delle realtà e dei fatti economici nell'Opera omnia di S. Tommaso d'Aquino: esame filosofico nel suo insieme*, Roma 2005.

³¹ ORABONA, *Medioevo cristiano*, 83.

³² *Ibidem*, 78.

³³ Cfr. P. VISMARA, *Oltre l'usura. La Chiesa moderna e il prestito a interesse*, Soveria Mannelli 2004, 278-282.

la perdita della possibilità di trarre lucro dalla somma prestata; c) *periculum sortis*, il rischio di non ottenere il rientro del prestito³⁴.

Per tali motivazioni la Chiesa accorderà man mano il suo consenso agli incipienti circuiti bancari, congelando un radicalismo pauperista emotivamente seducente ma al di fuori della storia ed attivandosi non per la liquidazione ma per la moralizzazione degli affari commerciali: segno imperituro d'una coscienza storica chiamata perennemente a governare con evangelico discernimento i processi umani per la santificazione generale, ovvero né a subirli con un'irrazionale omologazione alle mode del tempo, né a combatterli con ottusa chiusura a riccio per terrore d'un soffocamento! Nella sfida, che allora incubava intellettualmente quell'idea di capitale poi legittimata dall'età moderna, aiuterà l'Istituzione in modo superlativo proprio l'impegno francescano teso a creare, al di là di stantie recrudescenze rigoriste stoppate con la censura pontificia dei Fraticelli nel 1322-1323³⁵, un'economia solidale "dalla povertà volontaria alla società di mercato"³⁶, dopo che Pietro di Giovanni Olivi († 1298), pur marchiato come capostipite degli Spirituali in certa memoria ecclesiastica davvero superficiale³⁷, avrà accantonato la concezione inerente la sterilità del denaro, sponsorizzando la fortunata dottrina riguardante la "presenza seminale" di lucro nei negozi (*De emptionibus et venditionibus, De usuris et restitutionibus*)³⁸. Su quest'impianto innovativo, che ovviamente neanche per un attimo potrà intendersi come passaporto per la giungla finanziaria, opere a fini sociali come i Monti di Pietà e i Monti Frumentari rappresenteranno la felice concretizzazione di "un progetto economico di sviluppo favorito dalle stesse autorità pubbliche"³⁹.

FILIPPO CARCIONE

³⁴ Per un esaustivo panorama storico della questione cfr. ora A. BOIDO, *Usura e diritto penale. La "meritevolezza" delle pene nell'attuale momento storico*, Milano 2010, 33-51.

³⁵ Cfr. F. COSTA, 'Eleonora d'Angiò (1289-1343), regina francescana di Sicilia (1303-1343)', in *I Francescani e la politica*, Atti del Convegno Internazionale di Studio, Palermo 3-7 dicembre 2002, cur. A. Musco, Palermo 2007, 210.

³⁶ G. TODESCHINI, *Ricchezza francescana. Dalla povertà volontaria alla società del mercato*, (= *Intersezioni*, 268), Bologna 2004.

³⁷ Cfr. la corretta messa a punto di P. VIAN, 'Introduzione', in PIETRO DI GIOVANNI OLIVI, *Scritti scelti*, (= *Fonti cristiane per il terzo millennio*, 3), Roma 1989, 31-46.

³⁸ Cfr. G. ANDENNA, 'Riflessioni canonistiche in materia economica dal XII al XV secolo', in *Chiesa, usura e debito estero*, Giornata di Studio su "Chiesa e prestito a interesse, ieri e oggi" in occasione del Cinquantesimo della Facoltà di Economia, Milano 19 dicembre 1997, Milano 1998, 32-39.

³⁹ P. MESSA, 'San Bernardino tra predicazione e contemplazione', in "*Peregrinatio*" del *Venerato Corpo di San Bernardino da Siena*, Pontecorvo 20-28 febbraio 2010, curr. L. Casatelli - A. Molle, Roccasecca 2011, 88.